

ОСОБЕННОСТИ МИКРОБИОТЫ НОСОВОЙ ПОЛОСТИ У ЛИЦ, ПЕРЕБОЛЕВШИХ COVID-19

Махмудов Бегзод Курбонбекович

Разоков Баходир Уткирович

Абдухатов Абдулазиз Абдуазизович

Самаркандский Государственный Медицинский Университет

Узбекистан. Самарканд

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13734308>

Аннотация. Новая коронавирусная инфекция 2019 года сопровождается поражением ряда органов, тканей, систем организма человека, в том числе, микробиома. Однако некоторые стороны влияния этой инфекции на состояние микробиоты отдельных биотопов у лиц, привитых вакциной Гам-КОВИДВак, требует дальнейших исследований.

Ключевые слова: COVID-19, микробиота носовой полости, условно-патогенные микроорганизмы

Введение. Новая коронавирусная инфекция 2019 года (COVID-19) – глобальная проблема, от которой страдают миллионы людей и погибают сотни тысяч человек. Наиболее распространенными клиническими проявлениями данного заболевания являются повышение температуры тела и лихорадка, сухой кашель, одышка, мышечная слабость, боль в мышцах и различной степени выраженности дыхательные нарушения. Могут наблюдаться также кашель, одышка, боль в горле, ринорея, заложенность носа, острый тонзиллит и т.д. Обонятельная дисфункция стоит на отдельной ступени признаков: она признана важным симптомом COVID-19 и все более широко применяется в качестве инструмента для выявления пациентов с COVID-19, в частности, у бессимптомных носителей корона вируса [1, 2]. Ряд исследований продемонстрировал влияние новой коронавирусной инфекции на микробиом организма человека. Не исключено, что ряд вышеперечисленных симптомов при Covid-19 может быть связан не только с эффектами SARS-CoV-2, но и с нарушениями в составе микробиот различных биотопов [3, 4].

Выполненные исследования показывают негативное влияние новой коронавирусной инфекции на микробиом организма человека [5, 6]. Так, было продемонстрировано, что после перенесенной коронавирусной инфекции достоверно повышалось, как у непривитых, так и не привитых вакциной ГамКОВИД-Вак, количество условно-патогенных микроорганизмов в составе микробиоты слизистых оболочек носа и

толстого кишечника, в том числе, *S. aureus*, представителей семейства Enterobacteriaceae, грибов рода *Candida* [7, 8, 9]. ф

Было также установлено, что у пациентов с коронавирусной инфекцией, в отличие от здоровых взрослых лиц, имелись существенные различия в составе микробиоты верхних дыхательных путей. Показано, что количество таких бактерий, как *Haemophilus* и *Moraxella* было увеличено у пациентов, в то время как *Streptococcus*, *Neisseria*, *Actinobacillus* – у здоровых лиц группы контроля.

Анализ желудочно-кишечных расстройств при Covid-19 позволил установить, что наиболее распространенными симптомами была диарея и рвота, в меньшей мере - анорексия и боли в животе; среди пациентов с тяжелым течением инфекции доля желудочно-кишечных симптомов была выше, чем у пациентов с легкой степенью. Авторы связывают эти особенности с фекальной трансмиссией представителей микробиоты толстого кишечника в иные биотопы [10].

Учитывая высокую значимость микробиома в обеспечении гомеостаза организма человека, дальнейшее исследование различных микробиот человека, в том числе, при Covid-19, представляется актуальной задачей, имеющей важное научно-практическое значение.

Цель: изучить особенности микрофлоры носовой полости у лиц, привитых вакциной Гам-КОВИД-Вак (Спутник-V) и у не вакцинированных, перенесших Covid-19.

Материалы и методы исследования. В исследовании участвовали 60 человек в возрасте от 18 до 23 лет. Они были разделены на 3 равноценные группы (по 20 человека в каждой):

- 1 группа – вакцинированные, переболевшие Covid-19 (причем люди сначала вакцинировались, а затем заболели);
- 2 группа – не вакцинированные, переболевшие Covid-19;
- 3 группа – не переболевшие и не вакцинированные люди (контрольная группа).

Пациенты были привиты вакциной Гам-КОВИД-Вак (Спутник-V); все переболели в промежутке

1-3 месяцев после вакцинации вторым компонентом. Диагноз Covid-19 подтвержден результатами клинического осмотра и ПЦР-диагностики.

Отбор материала из носоглотки у всех обследованных лиц осуществляли стерильными сухими ватными тампонами; при отсутствии секрета использовали тампоны, смоченные в стерильном изотоническом растворе

хлористого натрия. Материал из носа собирался стерильным тампоном, фиксированным на удлиненной петле. Все материалы были исследованы с помощью бактериологического метода с целью выделения чистых культур микроорганизмов и их идентификации в соответствии с общепринятыми микробиологическими методами [11]. Отобранный с соблюдением всех микробиологических методик материал непосредственно тампоном заседали на питательные среды первичного посева: кровяной мясо-пептонный агар (МПА), молочно-желточно-солевой агар (МЖСА), коммерческую питательную среду для выделения стрептококков, среды Эндо и Сабуро. После инкубирования в течение 24-48 часов при 37°C просматривали чашки Петри, учитывая морфологические и культуральные свойства выросших колоний, готовили мазки-отпечатки и окрашивали их по Граму.

Для выделения стафилококков производили посев исследуемого материала на МЖСА. Изолировали не менее 3-4 колоний микроорганизмов, одинаковых по морфологическим и культуральным свойствам. Выделенные культуры стафилококка идентифицировали на основе схем первичной дифференцировки коагулазопозитивных и коагулазонегативных видов. При выделении более редких видов стафилококка использовались дополнительные дифференцирующие признаки рода, вошедшие в издание определителя бактерий Берджи (1998).

У всех штаммов стафилококка, выделенных от больных как в монокультуре, так и в ассоциациях, определяли каталазную, коагулазную, фибринолитическую, гемолитическую, лецитовителлазную, липазную, фосфатазную активности, способность аэробно и анаэробно расщеплять глюкозу, способность аэробно ферментировать мальтозу, D-маннитол, D-маннозу, D-трегалозу, D-галактозу, выделять теллуригидрогеназу, образовывать пигмент и склонность к образованию хлопьев в соответствии с общепринятыми методиками.

Групповая идентификационная схема стрептококков (гемолитические стрептококки, в частности *Streptococcus pyogenes*, зеленящие стрептококки, энтерококки, группа оральные стрептококков) включала изучение морфологических и культуральных свойств колоний, характер гемолиза на кровяном агаре, характер роста в сахарном бульоне, способность расти на желчно-щелочном агаре (ЖЩА), на агаре,

содержавшем оптохин, редукцию метиленового синего и подвижность в столбике агара.

Определение вида выделенных в ходе исследования культур, относившихся к кишечной группе, проводили по биохимическим свойствам в соответствии с характеристиками отдельных видов бактерий по определителю Берджи (1998) с помощью общепринятых микробиологических методов, как с помощью коммерческих одноразовых идентификационных систем отечественного производства, так и с помощью тест – систем API 20 E для идентификации энтеробактерий.

Статистическая обработка полученных результатов проводилась методом вычисления критерия согласия Пирсона χ^2 с использованием программы Statistica 12.0.

Результаты исследования и их обсуждение. Микробиологические исследования муконазального секрета лиц показали, что наиболее часто у всех обследованных лиц высевались *E. coli*, *S. aureus* и *Streptococcuspyogenes*. У здоровых лиц доля *E. coli*, *S. aureus* была равной, составляя соответственно по 7 %; несколько выше была доля *Streptococcuspyogenes* – 12,5 %. Более значительной была высеваемость микроорганизмов у не вакцинированных переболевших людей; у 20 % обследуемых были выделены *E. coli*, у 35 % – *S. aureus*, у 25 % – *Streptococcuspyogenes*. Наиболее высокая высеваемость микробов констатирована у не вакцинированных, переболевших лиц; у 40 % обследуемых были изолированы *E. coli*, у 55 % – *S. aureus*, у 70 % – *Streptococcuspyogenes*. Результаты микробиологических исследований муконазального секрета у всех обследованных лиц были подвергнуты статистической обработке и представлены в таблице.

Из данных таблицы видно, что у вакцинированных переболевших лиц, несмотря на более высокую высеваемость всех трех видов микроорганизмов, по сравнению с аналогичными показателями здоровых людей контрольной группы, не было установлено статистически достоверной разницы ($p > 0,05$). Эти данные позволяют судить только о тенденциях к нарушению микробиоты носовой полости. Наиболее высокие статистически достоверные показатели высеваемости *E. coli*, *S. aureus* и *Streptococcuspyogenes* определены у не вакцинированных, переболевших лиц в сопоставлении с данными здоровых лиц группы контроля ($p < 0,05$).

Таблица. Результаты микробиологических исследований муконазального секрета у привитых и непривитых вакциной Гам-КОВИД-Вак (Спутник-V) лиц

Table. Results of microbiological studies of muconasal secretions in individuals vaccinated and unvaccinated with the Gam-COVID-Vac (Sputnik-V) vaccine

Виды микроорганизмов	Группы обследованных		
	Группа 1 (n=20)	Группа 2 (n=20)	Группа 3 (n=20)
	Количество лиц с положительными бактериологическими пробами		
E. coli,	4	8*	2
S. aureus	7	11*	2
Streptococcuspyogenes	5	14* **	3

Примечание: 1 группа – вакцинированные, переболевшие; 2 группа – не вакцинированные, переболевшие; 3 группа – не переболевшие и не вакцинированные люди (контрольная группа). * – статистически достоверные различия по сравнению с показателями группы контроля ($p < 0,05$); ** – статистически достоверные различия показателей 2 группы по сравнению с показателями группы 1 ($p < 0,05$)

Выполненные исследования свидетельствуют о вовлеченности микробиоты носовой полости в патологический процесс при Covid-19, что подтверждается наличием дисбактериоза у непривитых переболевших лиц с увеличением доли E. coli, S. aureus, и, особенно, Streptococcuspyogenes в носовом секрете. Эти данные согласуются с результатами других авторов [1, 2, 3, 4, 5], показавших существенные изменения микробиома организма человека вследствие перенесения новой коронавирусной инфекции. У части лиц, привитых вакциной Гам-КОВИД-Вак (Спутник-V), Covid-19 все же возник, однако тенденция к нарушению микробиоты носовой полости в этой ситуации не носит статистически достоверного характера [3]. Можно предположить, что защитный эффект прививки в отношении микробиоты носовой полости связан с иммунологическими механизмами. Исследования в этом направлении представляются достаточно перспективными. В целом, факт возникновения нарушений в микробиоте носовой полости в результате Covid-19 и их коррекция вакциной Гам-КОВИД-Вак (Спутник-V) имеет научное значение не только в понимании развития патологии при этой инфекции, но и в практическом плане для

профилактики и лечения дисбактериоза, развивающегося при коронавирусной инфекции, и его последствий.

Заключение. Продемонстрировано развитие дисбактериоза в микробиоте носовой полости у невакцинированных переболевших Covid-19 лиц. Прививка вакциной Гам-КОВИД-Вак (Спутник-V), даже если не защищает от этой инфекции (привитые заболевшие лица), предупреждает нарушения в микробиоте носовой полости.

Список источников:

1. Супхонов, У. У., Файзиев, Х. Ф., Азимова, А. А., & Абдурахмонов, Д. Ш. (2024). ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЕ КОНТОРНОЙ ПЛАСТИКИ (ОБЗОРНАЯ ЛИТЕРАТУРА). NAZARIY VA AMALIY FANLARDAGI USTUVOR ISLOHOTLAR VA ZAMONAVIY TA'LIMNING INNOVATSION YO'NALISHLARI, 1(2), 6-17.
2. Супхонов, У. У., Файзиев, Х. Ф., Азимова, А. А., & Абдурахмонов, Д. Ш. (2024). РАССМОТРИМ СРАВНИТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ ЛИПОАСПИРАЦИИ. NAZARIY VA AMALIY FANLARDAGI USTUVOR ISLOHOTLAR VA ZAMONAVIY TA'LIMNING INNOVATSION YO'NALISHLARI, 1(2), 23-35.
3. Супхонов, У. У., Файзиев, Х. Ф., Азимова, А. А., & Абдурахмонов, Д. Ш. (2024). СУЩЕСТВУЮТ СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ЛИПОСАКЦИИ, КОТОРЫЕ УСПЕШНО ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ КОНТУРНОЙ ПЛАСТИКИ ТЕЛА. NAZARIY VA AMALIY FANLARDAGI USTUVOR ISLOHOTLAR VA ZAMONAVIY TA'LIMNING INNOVATSION YO'NALISHLARI, 1(2), 18-22.
4. Азимова, А. А., Маликов, Д. И., & Шайкулов, Х. Ш. (2021). МОНИТИРОИНГ ЭТИОЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ СЕПСИСА ЗА. PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS, 48.
5. Maksudov, D., Azimova, A., & Mamadyarova, S. (2021). Clinical course of inflammatory diseases of the maxillofacial region in patients with viral hepatitis b. Збірник наукових праць Л'ОГОС.–2021.
6. АЗИМОВА, А. А., & МАЛИКОВ, Д. И. (2022). Анатомические Компоненты Улыбки И Ее Патологии. МОЛОДЕЖНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК Учредители: Воронежский государственный медицинский университет имени НН Бурденко, 11(S1), 255-257.